

Коваль О.М.,

кандидат наук з державного управління, доцент,
професор кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом,
Національна академія державного управління
при Президенті України (Україна, Київ),
kot555ok@gmail.com

Проданик В.М.,

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного адміністрування
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин
та соціальних наук, ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(Україна, Київ), nubiru9x9@gmail.com

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ: ТАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ

У статті досліджено сучасний стан і процес формування механізмів регіонального та місцевого управління. Розкриті теоретичні засади сучасного етапу процесу децентралізації владних повноважень як об'єкту публічного управління за сучасних умов реформування системи державного та регіонального управління в Україні. Встановлено, що з позиції науки державного управління, глибокі ринкові зміни в національному господарюванні вимагають оновлення механізмів регіонального та місцевого розвитку, окремих інструментів публічного управління та адміністрування з метою забезпечення управління на місцевому рівні. Закономірністю в подоланні негативних явищ в національній господарській практиці повинні стати формування та реалізація цілеспрямованої, активної публічної політики, зокрема в сфері децентралізації та ресурсного забезпечення спроможності громад, які стали певним флагманом у місцевому розвитку в Україні. Доведені подальші напрями процесу децентралізації та підведено певні підсумки перших етапів впровадження процесу передачі влади в систему місцевого управління за умов використання європейських практик реалізації механізмів взаємодії на рівні громади, зокрема введення інституту старост. Наголошено, що подальше проходження процесу децентралізації та функціонування місцевого самоврядування потребують певного уточнення алгоритму дій стосовно майбутнього функціонування системи місцевого самоврядування, зокрема районних рад. Існує необхідність визначення чіткого переліку повноважень рад та ресурсів для їх виконання, що в свою чергу має бути закріплено в новій редакції закону про місцеве самоврядування. Водночас потребують невідкладного вирішення на рівні парламенту та уряду питання функціонування старостатів і ресурсного забезпечення місцевого самоврядування, спрямування коштів ПДФО до районних бюджетів, можливе передбачення в Державному бюджеті для районних рад фіксованої додаткової дотації для виконання районними радами мінімального пакету повноважень, що буде виглядати як тактичні інновації в сфері регіонального та місцевого управління.

Ключові слова: публічне управління, регіональна політика, децентралізація, громада, староста.

Koval O.M.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Professor of the Department of Regional
Management, Local Self-Government and City Management
National Academy of Public Administration under
the President of Ukraine, (Ukraine, Kyiv),
kom555ok@gmail.com

Prodanyk V.M.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of Public Administration, Educational and Scientific
Institute of International Relations and Social Sciences,
“Higher Educational Institution” Interregional Academy
of Personnel Management”, (Ukraine, Kyiv),
nubiru9x9@gmail.com

Current state of mechanisms of regional and local governance: tactical innovations

The article examines the current state and process of formation of mechanisms of regional and local government. Theoretical principles of the current stage of the process of decentralization of power as an object of public administration under modern conditions of reforming the system of state and regional governance in Ukraine are revealed. It is established that from the standpoint of the science of public administration, profound market changes in the national economy require updating the mechanisms of regional and local development, certain tools of public administration and administration in order to ensure governance at the local level. The formation and implementation of purposeful, active public policy, in particular in the field of decentralization and resource provision of the capacity of communities that have become a leader in local development in Ukraine, should become a regularity in overcoming negative phenomena in national economic practice. Further directions of the decentralization process are presented and certain results of the first stages of implementation of the process of transfer of power to the local government system under the conditions of using European practices of implementation of mechanisms of interaction at the community level, in particular introduction of the institute of mayors. It was emphasized that the further process of decentralization and the functioning of local self-government require some clarification of the algorithm of actions for the future functioning of the system of local self-government, in particular district councils. There is a need to define a clear list of council powers and resources for their implementation, which in turn should be enshrined in the new version of the law on local self-government. At the same time, the functioning of mayors and local self-government resources, directing of PIT funds to district budgets, and possible provision in the State Budget for district councils of a fixed additional subsidy for district councils to fulfill the minimum package of powers that will look like tactical in the field of regional and local government.

Key words: *public administration, regional policy, decentralization, community, mayor.*

Постановка проблеми. Поточний стан розвитку нашої держави ускладнюється об'єктивною необхідністю нагального впровадження комплексу реформ усіх сфер життєдіяльності українського суспільства, зокрема регіонального та місцевого управління. Сьогодні домінуючу роль займають завдання наукового обґрунтування виявлення та подолання проблем функціонування цілісної системи публічного управління та регулювання її взаємозв'язку із регіональною та місцевою системою і дуже складним зовнішнім середовищем, зокрема на сході нашої країни [1].

Безперечно, питання формування та розвитку системи державного управління окреслюються проблемним і науково-пізнавальним полем галузі науки «Державне управління», однак зважаючи на складність і комплексність зазначених питань, дуже суттєві методологічні напрацювання інших галузей наук, вагомий світовий та практичний досвід щодо розвитку

публічного, державного, регіонального управління. В такій ситуації виникає потреба інтеграційних досліджень проблеми макроекономічного управління та регулювання за допомогою правової, економічної, політичної, філософської, соціальної, історичної та інших наук, які досліджують притаманні їм наукові закони та окремі господарські практики.

Насамперед потрібно розставити чіткі акценти на визначенні специфіки криз 1991–2021 рр. Йдеться про кризи трансформаційного змісту та періоду, коли відбувався процес демонтажу деструктивної командно-адміністративної системи та впровадження об'єктивних законів ринкового господарювання та утвердження основ вільної економіки в Україні. На тлі глибоких ринкових перетворень в Україні також відбувались суттєві протесні події, які були викликані хибними напрями розвитку українського державотворення та реальною практикою привласнення всіх виробничих можливостей національної економіки окремими фізичними особами та «лідерами» нації [2].

Аналіз досліджень та публікацій. Важливі аспекти теорії стратегічного управління в сфері регіонального та місцевого розвитку досліджували у своїх працях такі українські вчені, як: О. Амосов, Д. Баюра, Т. Безверхнюк, О. Бобровська, В. Вакуленко, З. Варналій, П. Волянський, В. Воротін, Л. Воротіна, В. Геєць, Н. Гринчук, С. Домбровська, Д. Дзвінчук, І. Дробот, Ю. Єхануров, П. Єщенко, Д. Карамішев, Г. Козаченко, Д. Ляпін, О. Мордвінов, Д. Неліпа, Р. Овчаренко, Є. Панченко, С. Сорока, О. Сушинський і ін.

Крім того, невирішеними є суттєві питання розробки та функціонування економіко-організаційних механізмів державного регулювання в сфері регіонального та місцевого розвитку на засадах еволюції ролі місцевого самоуправління та на принципі фінансової самодостатності.

Метою роботи є дослідження та трактування суспільних відносин у сфері децентралізація та публічного управління в якості окремих управлінських категорій, застосування яких пов'язане з використанням сучасних механізмів місцевого управління в країні. Дослідити тактичні інновації процесу децентралізації владних повноважень як об'єкту публічного управління в Україні та новітні механізми і інструменти в означеній сфері управління на регіональному і місцевому рівнях і модернізації місцевого самоврядування в Україні, зокрема введення інституту старости.

Виклад основного матеріалу. На думку відомого фахівця з публічного управління та адміністрування управління – Дж. Стігліца існують чотири основні причини систематичних невдач держави в досягненні поставлених цілей: обмеженість інформації уряду, обмежені можливості урядового контролю за окремими наслідками власної діяльності, обмеженість його впливу на бюрократію, обмеження, які накладаються політичними процесами. Міжнародний досвід свідчить, що ринкові невдачі стимулюють розробку головних урядових програм і напрямів макроекономічного регулювання. Визначення таких обмежень та невдач урядової діяльності є необхідною умовою для формування успішної макроекономічної політики держави, зокрема у сфері державного та регіонального управління, включаючи децентралізоване місцеве самоврядування. Україна не стала винятком серед країн що пройшли шлях глибоких ринкових реформ, але жодна країна не проводила свої реформи за умов військових дій та анексії значної частини її території одночасно. Такі складні події в Україні актуалізують нові стратегічні підходи та наукові розробки функціонування механізмів, інструментів, як складової системи управління та регулювання і саме цим повинна займатись галузь науки – державне управління [3].

Досвід ринкової перебудови в Україні та інших країнах з молодими ринковими економіками, зокрема молодих європейських країн, свідчить, що на сучасному етапі економічних перетворень вагомим фактором оздоровлення національної економіки, яка потерпає від значного скорочення внутрішнього попиту на промислову продукцію, може стати істотне розширення взаємовідносин з країнами Європи. Для України цей фактор має особливе значення, оскільки він сприятиме прискоренню подальшої ринкової трансформації, входженню її до регіональних і

світових товарних ринків, створенню валютних резервів, необхідних для модернізації та структурної перебудови виробництва.

Відомо, що новим урядом України розроблено декілька нових концепцій реформування регіонального та місцевого управління в Україні. Наша задача – дати реальні поради щодо їх вдосконалення та довести ці пропозиції до органів прийняття державних управлінських рішень. Мова міде про певний борг галузі науки державне управління перед господарською та управлінською практикою.

Відзначимо, що метою Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Концепцією визначені першочергові проблеми, які потребують розв'язання, зокрема погіршення якості та доступності публічних послуг; зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду та ризик виникнення техногенних катастроф в умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого самоврядування; складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад (старіння населення, знелюднення сільських територій та монофункціональних міст); неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад; нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади; зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень; корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання соціальної напруги; надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів; відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин, посилення соціальної напруги серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування [4].

Вирішення зазначених проблем ускладнюється внаслідок правового та інституційного характеру регіональної складової, а також неузгодженості реформ у різних сферах з реформуванням системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою держави.

Слід зазначити, що дані Концепції реформування передбачають перехід на нову модель організації державної та регіональної влади. Основним завданням таких Концепцій є аналіз актуальних проблем у сфері управління, визначення основних організаційно-правових підходів, економічних і фінансових засад їх вирішення, узгодження у часі з реформуванням адміністративно-територіального устрою. Ключовим питанням Концепцій є обґрунтування пропозицій щодо забезпечення на регіональному та місцевому рівні демократичної та ефективної організації управління, запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування суб'єктів місцевого самоврядування, за умов широкого процесу децентралізації в Україні.

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інші законодавчі акти та нормативні документи не повною мірою врегульовують питання організації влади на місцях. Особливо невдалим виявилось співвідношення положень законів про місцеве самоврядування та місцеві держадміністрації, особливо в частині чіткого розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зіткнулися два основних підходи: європейський системно-функціонально-цільовий і прорадянський традиційно-галузевий. Перший – виходив з того, що необхідно розробляти закон про місцеве самоврядування із визначенням статусу кожного елемента його системи, передусім, територіальної громади; що слід цілеспрямовано розподілити функції, а вже потім повноваження органів місцевого самоврядування різних рівнів, а також їхні повноваження і повноваження відповідних місцевих державних адміністрацій щодо надання населенню адміністративних і громадських послуг. Другий підхід був традиційно спрямований не на територіальну громаду, як певну спільноту, а на органи та їх повноваження: виключні, власні, делеговані.

Саме дві останні групи повноважень (власні та делеговані) носять галузевий характер і не розмежовуються щодо надання відповідних послуг населенню по різних рівнях системи місцевого самоврядування. На жаль, пріоритетним був визначений традиційно-галузевий підхід. На практиці це породило чисельні колізії і прояви суб'єктивізму.

Вступивши до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов'язання розвивати місцеву демократію. Без застережень була ратифікована Європейська хартія місцевого самоврядування та почав здійснюватися з боку Конгресу місцевих і регіональних влад Європи моніторинг за дотриманням положень Хартії [5].

Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації такої моделі регіонального управління, яка б відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу, загальноєвропейській практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та міжнародної співпраці територій, сприяла становленню нових форм співпраці у форматі «центр – регіон».

Здійснення адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування дає шанс створити необхідні умови для динамічного, збалансованого розвитку в Україні територій, усунення основних регіональних диспропорцій, повернутися до реального місцевого самоврядування.

Для вирішення проблем розвитку регіонального управління та місцевого самоврядування можна рекомендувати досвід зарубіжних країн, який засвідчив, що неурядові організації більш ефективно та економічно вирішують завдання, які сьогодні у нашій державі відповідно до законодавчих норм здійснюють державні адміністрації. Згадаємо вже добре відомий досвід Республіки Польща, де за короткий проміжок часу шляхом комплексної реформи місцевого самоврядування забезпечили разючі зміни насамперед в соціальному плані. Досягнення цієї держави в розвитку системи самоврядних структур підтверджують, що створення трирівневого самоврядування, загальним принципом побудови якого є принцип субсидіарності (допоміжності), сприяли її швидкому входженню до Європейського Союзу.

Законодавче забезпечення розвитку регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні повинно відповідати принципам Європейської хартії місцевого самоврядування щодо організаційної, правової, фінансово-економічної самостійності територіальних громад [6].

Діюча система організації влади на місцях, що поєднує державне управління на регіональному рівні з автономністю та децентралізацією місцевого самоврядування на низовому територіальному рівні, не може повністю забезпечити демократичну, гнучку та ефективну організацію управління в системі місцевого самоврядування на регіональному та місцевому рівні. Реформування місцевого самоврядування в Україні повинно бути спрямоване на

створення правового фундаменту в питаннях розподілу повноважень між різними гілками влади та налагодження співробітництва між ними [7]. Здійснення адміністративної реформи та реформи державного та регіонального управління, децентралізації місцевого самоврядування дає шанс створити необхідні умови для динамічного, збалансованого розвитку в Україні територій, усунення основних регіональних диспропорцій, повернутися до реального місцевого самоврядування. Нажаль обмеженість можливості викладу матеріалу не дозволяє надати його в більш широкому вигляді. Це буде зроблено в фаховому науковому виданні Інституту законодавства Верховної Ради України.

В сучасні Україні об'єктивними базовими рушійними силами виступає реформа місцевого самоврядування та децентралізація владних повноважень разом із фінансовими повноваженнями. Основним задання цього руху – забезпечення реальної децентралізації шляхом бюджетної та податкової децентралізації, об'єднання громад і забезпечення повсюдності спроможного місцевого самоврядування. Нові процеси передачі на баланси об'єктів спільної власності територіальних громад іде активно та незворотною силою.

В контексті продовження реформи децентралізації відмітимо, що вже 98,4% об'єктів спільної власності територіальних громад району громади вже готові взяти на свій баланс (надали згоду). Такими є дані моніторингу Мінрегіону, станом на 19 лютого 2021 р. [8].

Найвищі показники мають Житомирська, Львівська, Полтавська та Чернівецька області, де передано 100% об'єктів. Водночас, районні ради Волинської, Миколаївської, Дніпропетровської, Рівненської і Сумської областей прийняли рішення про передачу всіх об'єктів, які належали спільній власності районів. Тож громадам не слід зволікати з процесом взяття цих об'єктів на баланс.

Разом з тим, практично без змін лишається динаміка процесу передачі майна в Луганській (68%), Донецькій (89,6%), Вінницькій (97,7%), Кіровоградській (98,3%), Київській (98,5%), Хмельницькій (98,6%), Закарпатській (98,8%) та Одеській (98,9%) областях. А це загалом близько 300 соціально важливих об'єктів, доля яких вирішується органами місцевого самоврядування.

Як відомо, Верховна Рада України прийняла Закон України від 15.12.2020 № 1081-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено, що районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Кодексом (п. 39 «Прикінцевих та перехідних положень»). З 1 січня 2021 р. видатки на функціонування зазначених установ і закладів здійснюються з бюджетів таких територіальних громад.

Відзначимо, що в Україні, в результаті реформи адміністративно-територіального устрою, склад більшості громад змінився, стало більше великих за площею та кількістю населення громад. Мешканцям багатьох міст, селищ і сіл з цього року треба вчитися жити і розвиватися разом з новими сусідами. Звичайно, на місцях мають бути люди, які допомагатимуть і жителям, і місцевій владі створити відчуття єдності в громаді. І цими людьми є старости. Отже на етапі становлення громад варто дуже зважено підійти до розвитку цього інституту.

Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода під час круглого столу «Староста в громаді: статус, мета та завдання», організованого Парламентським комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, в якому автори приймали участь 18 лютого 2021 р.

Було зазначено, що на практиці, староста має допомагати людям у вирішенні буденних питань життя їхнього населеного пункту, забезпечувати розвиток територій, представництво інтересів жителів. Ідеологічно ж, він має допомагати голові і місцевій раді формувати цілісність

громади, щоб люди, навіть потри різниці у звичаях та традиціях, відчували себе членами єдиної родини», – сказав В'ячеслав Негода.

За його словами, попередній моніторинг Мінрегіону щодо формування інституту старост демонструє, що до вирішення цього питання громади підходять по-різному. «Хтось поспіхом призначив старост, хтось чекає, поки приймуть законопроект № 4535. Хтось намагається створювати території юрисдикції старост більш менш рівномірно, хтось робить це не дуже логічно. Як результат, вже маємо найбільший старостинський округ (територію юрисдикції старост) в 11 тисяч мешканців і найменший – у 69 жителів», – повідомив заступник Міністра [9].

Загалом, за його словами, в громадах вже призначили 4242 старости, створили 4481 старостинський округ. У 3159 округах мешкає менше 1500 людей. У 762 – від 1500 до 3000 жителів. У 195 – понад 3000 мешканців.

Відзначимо, що розміри старостатів відрізняються суттєво. Так найбільший – 11021 жителів у Донецькій області і найменший 69 жителів у Чернігівській, що не може уніфікувати всю практику функціонування старостинських округів і територій юрисдикції старост. На практиці, староста має допомагати людям у вирішенні буденних питань життя їхнього населеного пункту, забезпечувати розвиток територій, представництво інтересів жителів. Безперечно, що староста має допомагати голові та місцевій раді формувати цілісність громади, щоб люди, навіть потри різниці у звичаях та традиціях, відчували себе членами єдиної спільноти мешканців певної території.

Що стосується кількості жителів у старостинському окрузі, то, на нашу думку, більш доцільним вбачається визначення допустимої не нижньої, а верхньої межі, оскільки саме вона в контексті фізичної можливості для обслуговування старостою позначатиметься на доступності, швидкості та якості надаваних старостою послуг. На думку фахівців у цій сфері, нижню межу, в принципі, теж можна було б вказати, але із застереженням, що вона може бути меншою від установленої із урахуванням рельєфу місцевості, щільності населеності територій громади, відстані між населеними пунктами та інших особливостей. Таким чином, на законодавчому рівні мають бути визначені кількісні параметри старостинських округів і перелік можливих особливостей, урахування яких дозволить радам громад при утворенні старостинських округів відхилитися від мінімально та максимально встановлених меж на цілком законних підставах.

Примітка. Матеріали Круглого столу «Староста в громаді: статус, мета та завдання», 18 лютого 2021 р.

Погоджуйтесь із думкою, яка була провідною на форумі, що законопроект № 4535 потрібно приймати якомога швидше, не намагаючись при цьому довести його до стану абсолютної досконалості. Незважаючи, що законопроект є технічним, його очікує не один десяток територіальних громад, зокрема з-поміж тих, які були утворені не за процедурою добровільного об'єднання. Якщо ж законопроект «засипати» великою кількістю правок, то це може призвести згодом до складнощів у пошуку політичного компромісу під час його ухвалення.

Висновки. Таким чином, подальше проходження процесу децентралізації та функціонування місцевого самоврядування потребують певного уточнення алгоритму дій. Так в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створять спеціальну робочу групу, яка за участі представників Уряду, асоціацій органів місцевого самоврядування та експертів має розробити пропозиції щодо майбутнього функціонування місцевого самоврядування, зокрема районних рад. Про це йшлося під час зустрічі з представниками районних рад Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Чернівецької та Волинської областей, що відбулася сьогодні у парламентському Комітеті.

Погоджуємось із думкою В. Негоди, що існує розуміння, що функції, штати, бюджети районних рад вже не будуть такими, як раніше, бо більшість повноважень і ресурсів з початку цього року перейшли громадам. Водночас існує розуміння занепокоєності районних рад і їхнє бажання мати чіткий перелік своїх повноважень та достатні для їх виконання джерела доходів. Це має бути закріплено у законодавстві, зокрема, – у новій редакції закону про місцеве самоврядування. В першу чергу це необхідно, щоб уникнути в майбутньому непорозуміння між райрадами і громадами, особливо для тих райрад, які традиційно намагаються адмініструвати громади. Тому очікується завершення розроблення законопроекту про місцеве самоврядування. З іншого боку, є чимало поточних питань, які потребують невідкладного вирішення на рівні парламенту та уряду, зокрема функціонування старостатів і ресурсного забезпечення місцевого самоврядування, спрямування коштів ПДФО до районних бюджетів, можливе передбачення в Державному бюджеті для районних рад фіксованої додаткової дотації для виконання районними радами мінімального пакету повноважень, що буде виглядати як тактичні інновації в сфері регіонального та місцевого управління.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /695-2020-%D0%BF#Text>
2. Воротін В.Є. Модернізація сфери освіти та науки як об'єкта державного управління: конкурентні переваги для України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2017. № 6. С. 153–160.
3. Інструментарій для оцінки впливу на конкуренцію. Том II: Руководство. *OECD* [Електронний ресурс]. *Oecd.org*. URL: <http://www.oecd.org/daf/competition /49167929.pdf>
4. Воротін В.Є., Проданик В. М. Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2019. № 1. С. 95–102.
5. Evaluating laws, policies and funding programmes. *European Commission*. [Електронний ресурс]. *Ec.europa.eu*. URL: https://ec.europa.eu/info/law/law-making- process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_en

6. Антикризове управління національною економікою / Малий І. (гол. ред.). Київ: КНЕУ, 2017. 368 с.

7. Воротін В.Є., Шевченко А.В. Підтримка міждержавного регіонального співробітництва: інституційні перспективи розвитку єврорегіонів. *Науковий вісник: державне управління*. 2020. №3 (5). С. 22–34.

8. 98,4% об'єктів передані у комунальну власність громад, – дані моніторингу Мінрегіону [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13266>.

9. Для розвитку інституту старост потрібні чіткі, законодавчо закріплені орієнтири [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13264>.

References

1. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021–2027]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text> [In Ukrainian].

2. Vorotin, V.Ye. (2017). Modernizatsiia sfery osvity ta nauky yak obiekta derzhavnoho upravlinnia: konkurentni perevahy dlia Ukrainy [Modernization of education and science as an object of public administration: competitive advantages for Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 6, 153–160. [in Ukrainian].

3. Ynstrumentaryi dlia otsenky vozdeistvyia na konkurentsiiu. Tom II: Rukovodstvo [Competition Impact Assessment Toolkit. Volume II: Manual]. *Oecd.org*. Retrieved from <http://www.oecd.org/daf/competition/49167929.pdf> [In Russian].

4. Vorotin, V.Ye., Prodanyk, V.M. (2019). Vid rehuliatornoi polityky do derzhavno-pryvatnoho partnerstva v publicnomu sektori Ukrainy [From regulatory policy to public-private partnership in the public sector of Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 1, 95–102 [in Ukrainian].

5. Evaluating laws, policies and funding programmes. *European Commission. Ec.europa.eu*. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_en

6. Malyu, I. (eds.) (2017). Antykryzove upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoju: monohrafiia [Anti-crisis management of the national economy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

7. Vorotin, V.Ye., Shevchenko, A.V. (2020). Pidtrymka mizhderzhavnoho rehionalnoho spivrobitnytstva: instytutsiini perspektyvy rozvytku yevrorehioniv [Supporting interstate regional cooperation: institutional prospects for the development of Euroregions]. *Naukovyi visnyk: derzhavne upravlinnia*. №3 (5). 22–34 [in Ukrainian].

8. 98,4% obyektiv peredani u komunal'nu vlasnist' hromad, – dani monitorynhu Minrehionu [98.4% of the objects have been transferred to the communal ownership of the communities, according to the monitoring data of the Ministry of Regional Development]. *Decentralization.gov.ua* Retrieved from <https://decentralization.gov.ua/news/13266>. [In Ukrainian].

9. Dlya rozvytku instytutu starost potribni chitki, zakonodavcho zakripleni oriyentyry [The development of the institution of elders requires clear, legally established guidelines]. *Decentralization.gov.ua*. Retrieved from <https://decentralization.gov.ua/news/13264> [In Ukrainian].